

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 770 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Oloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макома	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahridin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education 622 <i>Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi</i>
	Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi 626 <i>Xudoynazarova Moxira Xakimovna</i>
	Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish 629 <i>Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich</i>
	Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash 633 <i>Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna</i>
	Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni 638 <i>Po'latova Marjona Inomjon qizi</i>
	STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar 643 <i>Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi</i>
	Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish 646 <i>Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi</i>
	O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari 650 <i>Gaparova Mastona Safaraliyevna</i>
	Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish 654 <i>Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi</i>
	Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari 657 <i>Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra</i>
	Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes 665 <i>Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi</i>
	Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish 668 <i>Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li</i>
	Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyani bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati 672 <i>Usmonov Umid Allayorovich</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish 676 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>
	Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida 681 <i>Ergashev Nozim Nabiyeovich</i>
	Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers 684 <i>Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi</i>
	Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash 687 <i>Karimova Charos Abduhalim qizi</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari 691 <i>Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi</i>
	"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili 695 <i>Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich</i>
	Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar 699 <i>Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li</i>
	Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari 705 <i>Zokirova Nargiza Akbarjonovna</i>
	Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari 710 <i>Eshnazarova Farida Jo'raqulovna</i>
	Ta'lim islohotlari sharoitida genderni yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari 714 <i>Yaxyayeva Sojida Abduraximovna</i>
	Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi 718 <i>Berdiyeva Malika</i>
	Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish 721 <i>Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi</i>

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundixan Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	

O'QUVCHILARDA IJTIMOIY TARMOQLARGA QARAMLIKNING SHAKLLANISHI VA UNING DOLZARB MUAMMOLARI

UDK-316.6

Gapparova Mastona Safaraliyevna

IYI Universiteti Pedagogika va psixologiya va
umumta'lim fanlar kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0008-0309-8791

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rta maktab o'quvchilari – o'smirlar orasida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi bilan bog'liq muammolar tahlil qilingan. O'smirlarning ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotiga xos psixologik va ijtimoiy xususiyatlar aniqlangan. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida muallif tomonidan ijtimoiy tarmoqlarning o'smirlar uchun jozibadorligini belgilovchi omillar hamda addiktiv xulq-atvor shakllanishining asosiy sabablari ajratib ko'rsatilgan. Shuningdek, o'smir yoshidagi maktab o'quvchilarida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning oldini olish zarurligi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoqlar, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, addiktiv xulq-atvor, o'smirlar, shaxsning psixologik xususiyatlari.

Abstract: This article examines the problems of social network addiction among adolescent secondary school students. The psychological and communicative characteristics of adolescents' interaction in social networks are analyzed. Based on the conducted research, the author identifies the factors that determine the attractiveness of social networks for adolescents, as well as the main causes of the formation of addictive behavior. The necessity of preventing social network addiction among adolescent students is scientifically substantiated.

Key words: social networks, social network addiction, addictive behavior, adolescents, psychological characteristics of personality.

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы формирования зависимости от социальных сетей у школьников подросткового возраста. Проанализированы психологические и коммуникативные особенности общения подростков в социальных сетях. На основе проведенного исследования автором выделены факторы привлекательности социальных сетей для подростков, а также основные причины формирования аддиктивного поведения. Обоснована необходимость профилактики зависимости от социальных сетей среди школьников подросткового возраста.

Ключевые слова: социальные сети, зависимость от социальных сетей, аддиктивное поведение, подростки, психологические особенности личности.

KIRISH

Ijtimoiy tarmoqlar va zamonaviy texnologiyalar bugungi kunda yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab har o'nta o'smirdan biri ijtimoiy tarmoqlar va kompyuter o'yinlariga berilish oqibatida ruhiy muammolarga duch kelmoqda. So'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarga bo'lgan qiziqish kuchayib, o'smirlar orasida ulardan foydalanish 2018–yilda 7 % dan 2022–yilda 11 % gacha oshgani qayd etilgan. Shuningdek, yirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ishtirok etgan bolalarning 11 % ida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik belgilari kuzatiladi (qizlarda bu ko'rsatkich 13 %, o'g'il bolalarda esa 9 %). Ushbu raqamlar ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ruhiy salomatligiga ta'siri bo'yicha jiddiy tashvishlar mavjudligini ko'rsatadi.

Kun.uz xabariga ko'ra, JSST hisobotida ijtimoiy tarmoqlar bilan bir qatorda videoo'yinlarga ham haddan ortiq berilish yoshlar o'rtasida keng tarqalganligi ta'kidlangan. Bunday sharoitda "internet olami" o'smirlarni real hayotiy majburiyatlardan chetlashtirib, diqqat va o'zini nazorat qilish mexanizmlarining susayishiga olib keladi. Shu sababli, kirishda ta'kidlanganidek, bir joyda 2–3 soatdan ortiq vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadigan yoshlar bilan bog'liq xavotirlar tobora ortib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ijtimoiy tarmoqlarning o'quvchilar shaxsiyati va xulq-atvoriga ta'siri masalasi psixologiya va pedagogika fanlarida keng o'rganilgan. Babaeva, Voyskunskiy va Smyslova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Internet muhitining shaxs rivojlanishiga ta'siri, xususan, virtual muloqotning real ijtimoiy munosabatlarni siqib chiqarishi, emotsional holat va identifikatsiya jarayonlariga salbiy ta'siri ilmiy asosda tahlil qilingan. Mualliflar Internetdan nazoratsiz foydalanish shaxsda bog'liqlik, yolg'izlik va ijtimoiy begonalashuv holatlarini kuchaytirishini ta'kidlaydilar.

Bolalar va o'smirlar auditoriyasi uchun ijtimoiy tarmoqlarning xavflari Godik tadqiqotlarida alohida ko'rsatib berilgan. Uning fikricha, ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalar yoshlarning axborotni tanqidiy qabul qilish ko'nikmalarini susaytirishi, psixologik barqarorlikka putur yetkazishi mumkin. Shuningdek, Gulevich tomonidan yoritilgan muloqot psixologiyasi doirasida ijtimoiy tarmoqlardagi yuzaki muloqot shakllari real empatiya, faol tinglash va ijtimoiy mas'uliyat kabi sifatlarning yetarli darajada shakllanmasligiga olib kelishi qayd etilgan.

Internetga qaramlik muammosining oldini olish masalalari Drepa tadqiqotlarida psixologik-profilaktik yondashuvlar orqali asoslab berilgan. Muallif ta'lim muassasalarida tizimli tushuntirish ishlari, psixologik treninglar va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi. Zaretskaya esa kompyuter va Internetga qaramlikka yondashuvlarni tahlil qilib, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikni alohida psixologik muammo sifatida baholaydi va uni 2017-yilga kelib pedagogik-amaliy muammo darajasiga chiqqanligini asoslaydi. Ushbu tadqiqotlar o'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarbligini ilmiy jihatdan tasdiqlab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda o'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishini aniqlash va uning dolzarb muammolarini baholash maqsadida kompleks empirik yondashuv qo'llanildi. Ma'lumotlar umumta'lim maktablari o'quvchilari orasida o'tkazilgan anonim so'rovnomalar, psixologik testlar hamda yarim tuzilgan suhbatlar orqali yig'ildi. So'rovnomalar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish chastotasi, maqsadi va davomiyligini aniqlashga yo'naltirildi, testlar esa qaramlik darajasi va emotsional holat ko'rsatkichlarini baholash imkonini berdi. Shuningdek, maktab psixologlari bilan hamkorlikda kuzatuv usuli orqali o'quvchilarning ijtimoiy faolligi va muloqot xususiyatlari tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar statistik va mantiqiy tahlil usullari asosida umumlashirilib, qaramlik belgilari bilan o'quvchilarning psixologik va ijtimoiy holati o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy tarmoqlar kishilarni, avvalo, mukofotlash tizimi orqali jalb qiladi. Do'stlardan kelgan "like"lar va ijobiy fikrlar miyaning zavq markazlarini faollashtirib, dopamin ajralishini rag'batlantiradi. Bu esa insonni yana shu hissiy holatni qayta boshdan kechirish uchun ijtimoiy tarmoqlarga qaytishga undaydi. Ikkinchi sabab – axborotni tez va xilma-xil qabul qilish imkoniyatidir. Internet va raqamli vositalar yordamida har qanday axborotni istalgan vaqtda tez topish mumkin. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda qisqa yangiliklar, maqolalar, video va musiqa ketma-ketligidan iborat yangiliklar lentasi mavjud bo'lib, miya ushbu tezkor ritmga moslashib qoladi. Bu jarayon oddiy qidiruv tizimlariga nisbatan kam energiya talab etadi: foydalanuvchi qidiruv so'rovlarini qayta-qayta kiritmaydi, balki yangiliklar lentasini ochib, xohlagan kontentni tomosha qiladi. Uchinchi sabab – real hayotda o'ziga ishonchi past bo'lgan shaxslarning onlayn muhitda o'zini boshqacha tarzda namoyon etish imkoniyatidir. Tadqiqotlarga ko'ra, o'zini boshqalar bilan doimiy va mukammal tarzda solishtirish yoshlarning o'zini baholash darajasini pasaytiradi. Masalan, mukammal tana qiyofasi aks etgan Instagram tasvirlari o'smir qizlarda o'z-o'zini baholashning pasayishiga olib keladi. Shu tariqa, ijtimoiy tarmoqlar yoshlarni o'ziga xos zaif tomonlarini unutib, virtual muhitte o'zini "eng zo'r" inson sifatida ko'rsatishga undaydi.

Avvalo, ijtimoiy tarmoqlarda ortiqcha vaqt o'tkazish diqqat yetishmovchiligi (e'tibor buzilishi)ga olib keladi. Buning asosiy sababi – doimiy almashinib turadigan qisqa kontent va bildirishnomalarning miya faoliyatidagi diqqatni jamlash mexanizmlarini zaiflashtirishidir. NamSPlman tadqiqotiga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardagi uzluksiz bildirishnomalar va o'zgaruvchan kontent e'tiborni taqsimlangan holatda shakllantirib, bir masalaga uzoq vaqt davomida e'tibor qaratish qobiliyatini pasaytiradi. Shuningdek, Oksford va Harvard universitetlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardan haddan ziyod foydalanish miya tarkibidagi kulrang modda hajmining kamayishiga olib kelib, xotira va uzoq muddatli e'tibor pasayishiga sabab bo'ladi. 2004–yilda odamlar bir vazifaga o'rtacha 2,5 daqiqa e'tibor qaratgan bo'lsa, hozirgi kunda bu ko'rsatkich 50 soniyadan kamni tashkil etmoqda. Natijada, uzluksiz almashib turadigan kontent e'tiborni chalg'itishga o'rgatadi va o'quv hamda tadqiqot faoliyatini samarali tashkil etishda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Ikkinchi muhim muammo – ruhiy salomatlikning buzilishidir. So'nggi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar ijtimoiy tarmoqlarda uzoq vaqt davomida bo'lish va ruhiy tushkunlik hamda xavotir alomatlari o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatmoqda. Masalan, JAMA Pediatrics jurnalida e'lon qilingan tahlillarga ko'ra, kuniga 3 soat va undan ortiq ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchi o'smirlar orasida depressiya va o'zini past baholash xavfi ancha yuqori ekanligi aniqlangan. Buyuk Britaniyada 14 yoshli 11 mingga yaqin bolalar ishtirokida o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, qizlar orasida ijtimoiy tarmoqlardagi faollik yuqori bo'lgan hollarda depressiya alomatlari ko'proq kuzatilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'g'il bolalarga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekani aniqlangan. Mutaxassislar fikricha, ayniqsa Instagram va Snapchat kabi vizual platformalar o'z tanasi va hayotidan norozilik hissini kuchaytiradi. Bu esa uyqu sifatining yomonlashishiga, xavotir va depressiya darajasining oshishiga olib keladi. Shu bilan birga, zo'ravonlikning bir ko'rinishi bo'lgan kiberbulling ham ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, bolalarda xavotir, tushkunlik va posttravmatik stressga o'xshash alomatlar paydo bo'lishi xavfini oshiradi.

Uchinchi jihat – o'zini past baholash va ijtimoiy izolyatsiyadir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardan uzoq vaqt davomida foydalanish aslida yolg'izlik hissining kuchayishiga olib keladi. Masalan, internet salomatligini o'rganayotgan tadqiqotchilar aniqlashicha, kuniga 2 soatdan ortiq vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadigan yoshlar kam foydalanadigan tengdoshlarga nisbatan o'zini 2–3 baravar ko'proq yakkalangan holda his qiladi. Meta (Facebook) kompaniyasining ichki tadqiqotida ham ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq xavotirli holatlar aniqlangan: ovqatlanish tartibining buzilishidan aziyat chekadigan o'smir qizlarning 17 % ida Instagramdan foydalanish natijasida ahvol yomonlashgani, 14 % ida esa o'z joniga qasd qilish haqidagi fikrlar kuchaygani qayd etilgan. Shunga o'xshash xavotirlar AQSH Bosh shifokorining 2023–yildagi hisobotida ham keltirilgan bo'lib, unda ijtimoiy tarmoqlarning bolalar va o'smirlar ruhiy salomatligiga jiddiy tahdid solayotgani ta'kidlangan.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish yoshlarning xulq-atvorida ham muayyan o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Masalan, kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ayrim hollarda yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda real hayotga qaraganda jasoratliroq bo'lib, yuzma-yuz aytish qiyin bo'lgan fikrlarni onlayn muhitda bemalol ifoda etishga moyil bo'ladilar. Ayniqsa, Instagram orqali to'plangan "like"lar insonni doimo o'zini boshqalar bilan solishtirishga undab, obro' va e'tiborni oshirish maqsadida haddan tashqari, ayrim hollarda esa ekstremal xatti-harakatlarga borishga majbur etishi mumkin. Natijada, yoshlarning o'ziga bo'lgan ishonchi susayib, qoniqmaslik hissi kuchayadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar axborot almashinuvi va muloqotning qulay vositasi bo'lib qolgan bo'lsa-da, ulardan me'yoridan ortiq foydalanishning salbiy oqibatlarini ko'plab tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Diqqatni bir nuqtaga jamlash qobiliyatining pasayishi, keng ko'lamlil axborot oqimiga miyaning o'ziga xos moslashuvi, doimiy stress va tushkunlik holatlari ijtimoiy tarmoqlar bilan tez-tez muloqot qilish natijasida yuzaga kelishi mumkin. Bundan tashqari, yoshlar orasida "FOMO" – muhim narsani o'tkazib yuborishdan qo'rqish hissi – kuchayib bormoqda, chunki doimiy yangilanishlar ularni "hamma narsa boshqalar hayotida sodir bo'layotgandek" tuyulishiga olib keladi. Shu sababli, ijtimoiy tarmoqlardan unumli va me'yorida foydalanishni shakllantirish hozirgi jamiyat uchun muhim vazifa hisoblanadi.

Ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanish nafaqat xulq-atvor darajasida, balki o'quvchilarning kognitiv (bilish jarayonlari) hamda emotsional holatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik kuchaygani sayin, ularning diqqati tarqoqlashadi, o'qishga bo'lgan qiziqishi pasayadi va o'z-o'zini boshqarish darajasi susayadi.

Diqqatning pasayishi ijtimoiy tarmoqlarning tezkor almashinuvga asoslanganligi bilan izohlanadi, natijada o'quvchilarda chuqur fikrlash va uzoq vaqt davomida bir vazifaga jamlanish qobiliyati sustlashadi. Xotira faoliyatining zaiflashuvi esa doimiy o'tkinchi axborot oqimiga moslashgan ongda barqaror bilimlarni eslab qolish jarayonining qiyinlashuvi bilan bog'liq. Tadqiqotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardan intensiv foydalanadigan o'quvchilarda o'qish samaradorligi 15–20 % ga past bo'ladi. Shuningdek, "doimiy onlayn bo'lish" ehtiyoji o'quvchilarda ichki tashvish va stress holatlarini kuchaytiradi. Boshqalar tomonidan bildirilgan "like"lar va "izohlar"ga haddan ziyod bog'liqlik shaxsiy qiymatni ijtimoiy bahoga qaram qilib qo'yadi. Paradoks shundaki, onlayn muloqotlar ko'paygan sari haqiqiy ijtimoiy munosabatlar kamayib, yolg'izlik hissi ortadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi ideal obrazlar bilan doimiy solishtirish real hayotdan chekinish va jamoaviy munosabatlarda qiyinchiliklarning paydo bo'lishiga olib keladi. Internetda erkin muloqot qiladigan o'quvchi real hayotda esa uyalchan yoki ijtimoiy qo'rquvga moyil bo'lib qolishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda vaqtni boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy tarmoqlarga ajratilgan vaqtni oldindan rejalashtirish va aniq cheklovlarni belgilash zarur. Masalan, kun davomida ijtimoiy tarmoqlarda sarflanadigan vaqtni aniqlash, tungi soatlarda esa telefonni boshqa xonada zaryadlash tavsiya etiladi. Bunday chora-tadbirlar e'tiborni internetdan chalg'itib, uyqu sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Ijtimoiy muloqotni kuchaytirish ham muhim omillardan biridir. Onlayn muloqot o'rniga shaxsiy uchrashuvlarni ko'paytirish, do'stlar va oila a'zolari bilan yuzma-yuz muloqot qilish ijtimoiy ko'nikmalarni mustahkamlaydi. O'zbekistonlik va xorijlik mutaxassislar tavsiyalariga ko'ra, do'stlar bilan qo'shma tadbirlarda ishtirok etish ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari bog'liqlikni kamaytirishga yordam beradi.

Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish alohida ahamiyatga ega. Kitob o'qish, sport bilan shug'ullanish, ijodiy faoliyatlar qisqa ko'ngilochar kontentga muqobil bo'lib, stressni kamaytiradi va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni muvozanatlashtiradi. Masalan, qisqa videolar o'rniga film tomosha qilish yoki ochiq havoda sayr qilish ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Oilaviy media rejasini ishlab chiqish ham samarali choralardan biridir. Oila a'zolari birgalikda onlayn va oflayn vaqt muvozanatini belgilab, telefon va kompyuterlardan foydalanish qoidalarini kelishib olishlari lozim. Masalan, uxlash vaqtida barcha elektron qurilmalarni boshqa xonada zaryadlash oddiy, ammo samarali usul hisoblanadi.

Ushbu tavsiyalarni hayotga tatbiq etish yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarga bo'lgan salbiy qaramligini kamaytirishga xizmat qiladi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, tarmoqlardan foydalanish vaqti va sifatini nazorat qilish, shuningdek, tabiiy ijtimoiy muhitda faoliyatni rag'batlantirish ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning oldini olishda samarali hisoblanadi.

O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlardan sog'lom foydalanish madaniyatini shakllantirish muhim. Buning uchun kundalik onlayn vaqt bo'yicha cheklovlar joriy etish, dars jarayonida smartfonlardan foydalanish tartibini belgilash va axborotni filtrlash ko'nikmalarini rivojlantirish tavsiya etiladi. Ushbu chora-tadbirlar o'quvchilarda mas'uliyatli raqamli xulq-atvorni shakllantiradi.

Psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish ham dolzarb vazifalardan biridir. Maktab psixologlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik darajasini aniqlovchi testlar (CIAS, IAT, SAS-SV)dan foydalanish, xavf guruhi-dagi o'quvchilar bilan individual suhbatlar o'tkazish va emotsional barqarorlik hamda stressga chidamlilikni oshirishga qaratilgan treninglar tashkil etish tavsiya etiladi. Bu o'quvchilarning psixologik himoya mexanizmlarini mustahkamlaydi.

Shuningdek, ota-onalar uchun ma'rifiy seminarlar tashkil etish zarur. Tadqiqotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning 60–70 % omili oilaviy nazoratning sustligi bilan bog'liq. Shu sababli ota-onalar uchun "Raqamli xavfsizlik", "Farzandni onlayn baholashdan himoya qilish" mavzularida seminarlar o'tkazish, oilada telefon va internetdan foydalanish qoidalarini ishlab chiqish hamda nazorat dasturlaridan foydalanishni o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish qaramlikning oldini olishda yetakchi omillardan biridir. Maktablarda sport to'garaklari, ijodiy studiyalar, fan klublari va ijtimoiy loyihalar faoliyatini kengaytirish tavsiya etiladi. Bu o'quvchilarning e'tiborini virtual muhitdan real faoliyatga yo'naltirish imkonini beradi.

Ta'lim jarayoniga media savodxonlikni kiritish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Media savodxonlik mashg'ulotlari o'quvchilarda soxta axborotni aniqlash, algoritmlarning ta'sirini tushunish va axborotni tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa ularni turli manipulyatsiyalarga beriluvchanlikdan himoya qiladi.

Maktab va mahalla o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali oilaviy muammolarga o'z vaqtida aralashish, xavf guruhidagi o'quvchilarni nazoratga olish hamda sog'lom turmush tarziga yo'naltirilgan tadbirlarni tashkil etish imkoniyati kengayadi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish bo'yicha profilaktik monitoring olib borish, o'quvchilar orasida yarim yillik statistik tahlillar o'tkazish, qaramlik darajasi dinamikasini baholash va profilaktika dasturlarini muntazam yangilab borish tavsiya etiladi. Monitoring natijalari asosida maktab psixologi va pedagogik jamoa aniq va samarali ishlash strategiyasini ishlab chiqishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Babaeva Yu.D., Voyskunskiy A.E., Smyslova O.V. Internet: shaxsiyatga ta'siri // Internetdagi gumanitar tadqiqotlar / tahr. A.E. Voyskunskiy. – M.: Mojaysk–Terra, 2000. – 11–39-betlar.
2. Godik Yu.O. Bolalar va o'smirlar uchun tahdidlar va xavfsizlik xatarlari ommaviy axborot vositalarida // Mediascope. – 2011. – № 2. – 32–39-betlar.
3. Gulevich O.A. Muloqot psixologiyasi. – M.: Moskva psixologiya va ijtimoiy instituti, 2008. – 384 b.
4. Drepa M.I. Talabalar orasida internetga qaramlikning psixologik oldini olish: referat. dis. ... ped. fanlari nomzodi. – Pyatigorsk, 2010. – 24 b.
5. Zaretskaya O.V. Kompyuter va Internetga qaramlik: muammoga yondashuvlarni tahlil qilish va tizimlashtirish // Psixologiya: fan va ta'lim. – 2017. – 9-jild, № 2. – 145–165-betlar.
6. <https://doi.org/10.17759/psyedu.2017090213>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.